

TRATAMENTO COM LASER NO PÓS-OPERATÓRIO PARA ACELERAÇÃO DA CICATRIZAÇÃO

Ciências da Saúde, Edição 112 JUL/22 / 08/07/2022

POST-OPERATIVE LASER TREATMENT TO ACCELERATE HEALING

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.6812121

Autoria:

Carlos Alberto Ilha Dos Santos [1]

RESUMO

A laserterapia se tornou um método muito utilizado no pós-operatório em cirurgias de terceiros molares, o uso desse método tem como intuito proporcionar ao paciente um pós-operatório com menos dor, mais rapidez na cicatrização. A extração de terceiros molares envolve a injúria aos ossos e tecidos moles. Os estudos analisados nesta obra mostraram que o uso do laserterapia em baixa potência influencia com atuação inflamatória e conseqüentemente reduzindo os edemas, diminuindo os sintomas de dor e estimulando as células. A laserterapia deve ser considerada um método auxiliador nas cirurgias dento-alveolares em geral, trazendo uma rápida cicatrização dos tecidos. O objetivo desta pesquisa é apresentar uma revisão literária sobre o uso do laser no pós-operatório de cirurgias dentarias em foco a extração dos terceiros molares. A pesquisa se qualifica como bibliográfica descritiva, com base em dados científicos de artigos, monografias e teses. Questiona-se sobre a eficácia da

aplicação do laserterapia no pós-operatório e se o uso desse método acelera a cicatrização. Conclui-se que a laserterapia demonstra efetiva no controle inflamatório do pós-operatório de terceiros molares, diminuindo as dores e edemas.

Palavras-chave: Laserterapia; terceiros molares; cicatrização.

ABSTRACT

Lasertherapy has become a method widely used in the postoperative period in third molar surgeries, the use of this method is intended to provide the patient with a postoperative period with less pain, faster healing. The extraction of third molars involves injury to bones and soft tissue. The studies analyzed in this work showed that the use of low power laser therapy influences with inflammatory action and consequently reducing edema, decreasing pain symptoms and stimulating cells. Laser therapy should be considered an auxiliary method in dento-alveolar surgeries in general, bringing rapid tissue healing. The objective of this research is to present a literary review on the use of laser in the postoperative period of dental surgeries focusing on the extraction of third molars. The research qualifies as descriptive bibliography, based on scientific data from articles, monographs and theses. It is questioned about the effectiveness of the application of laser therapy in the postoperative period and whether the use of this method accelerates healing. It is concluded that laser therapy is effective in the inflammatory control of the postoperative period of third molars, reducing pain and swelling.

Keywords: Laser therapy; third molars; healing.

INTRODUÇÃO

O laser, é composto por variados métodos que quando provocados por alguma fonte de luz, resultam em um feixe de luz monocromática. Sua potencia de emissão é classificada pelos níveis de alta, média e baixa intensidade. Quanto a sua utilidade clinica é dividido em dois grupos: os que são de baixa potência,

usados como métodos terapêuticos e os de alta potência, usados em cirurgias (PEDREIRA et al., 2013).

Como aponta WALTHIER (et al., 2011, p. 15) “a primeira cirurgia realizada com laser foi em Nova York no ano de 1961. E o primeiro laser semicondutor foi criado em 1962. Em 1965, a radiação a laser foi inserida á pratica terapêutica por Sinclair e Knoll”.

No brasil os cirurgiões-dentistas, vem fazendo uso do laser de baixa potência, há mais de quinze anos, sendo usado como meio de tratamento para enfermidades maxilofacial (CATÃO et al., 2012).

A utilização do laser na Odontologia abrange diversas áreas, como por exemplo, alguns tratamentos “periodontais e endodônticos, lesões cariosas, cirurgias orais menores, controle da dor após ajuste de aparelhos ortodônticos, hipersensibilidade destinaria, disfuncionamento na articulação temporo-mandibular e dores nevrálgicas” (DIAS, et al., 2020).

A extração dos terceiros molares inclusos, normalmente resultam em muita dor, edema e trismo no período pós operatório. Tendo em vista, que a terapia realizada com laser pode diminuir o edema, reduz os sintomas de dor e bioestimulação celular, se tornando uma possibilidade de uso para tratamentos inflamatórios, dolorosos e que necessitem de regeneração de tecidos (CATÃO et al., 2012).

Assim, a presente revisão literária, tem como objetivo analisar a eficácia da aplacação da terapia do laser de baixa frequência em pacientes no pós-operatório que se submeteram a extração de terceiros molares inferiores inclusos.

REVISÃO LITERÁRIA

A exodontia de terceiros molares é muito realizada atualmente em clinicas odontológicas, com objetivos ortodônticos. Esse procedimento é indicado quando o paciente possui dentes que estejam retidos. Os dentes

retidos são denominados em função de ultrapassarem o período de erupção, seja por motivos mecânicos ou patológicos, tendo ou não comunicação com a cavidade bucal. A periodicidade da quantidade de dentes retidos tem aumentado gradativamente na população devido ao crescimento da calota craniana prejudicando os maxilares e do uso de aparelhos estomatognático. Em correlação a esses fatos, a concepção da prática odontológica com intuito de prevenir, no qual o número de exodontia em crianças e adolescentes tem diminuído drasticamente. Assim, essas crianças e adolescentes iniciaram a fase adulta com todos os dentes na arcada bucal, o que, pode ocasionar na falta de espaço (Zorzetto, et al, 2000).

A cirurgia de terceiros molares tem se tornado cada vez mais comum, porém apresenta muitos desafios que devem ser superados. Segundo PEDREIRA (et al., 2013, p. 39), a literatura descreve esses desafios como uma “íntima relação com estruturas anatômicas nobres, a angulação das coroas dos dentes inclusos, as impacções, além das complicações da cirurgia propriamente dita que podem ser deflagradas no momento da ostectomia, da odontosseção e da remoção destes dentes”.

Segundo DIAS (et al., 2020), essas complicações mencionadas por PEDREIRA podem “interferir nas atividades que os pacientes tem em sua rotina, como comer, dormir, mastigar e pode até privar alguns pacientes de serem submetidos a outros procedimentos cirúrgicos adicionais”.

Pesquisas demonstram que os lasers de baixa intensidade apresentam efeitos analgésicos, podendo diminuir os sintomas de dor, atuam na liberação de endorfina e impendem os sinais de nociceptores, tem auto poder anti-inflamatório, conseguem diminuir a hiperemia e edemas, tem a atuação bioestimulante, surte efeitos nas células do sistema imune e ajudam nos reparos, ajudam nas funções neurais e ainda agilizam na cicatrização de feridas, estimulam a remodelação e o reparo ósseo (CATÃO et al., 2012).

A laserterapia baixa intensidade possui um comprimento de onda entre 600 a 900 nanômetros que comprovam uma boa propagação nas mucosas da pele.

Quando o laser entra em contato com tecidos e células na dose na intensidade certa algumas funções dessas células podem ser estimuladas, como a ativação dos linfócitos e mastócitos, ocorre também a proliferação de células variadas e aumenta a produção de ATP mitocondrial. Assim, mais uma vez a laserterapia demonstra uma alternativa terapêutica bioestimuladora para o reparo dos tecidos, pois, aumenta a circulação do local, prolifera as células e a síntese de colágeno (DIAS, et al., 2020).

Em estudo realizado por VIEGAS (et al, 2005) com laser de baixa intensidade no tratamento de edema e trismo intensos após a extração do terceiro molar inferior esquerdo, foi possível identificar uma diminuição de 70% do edema e do trismo, no período de oito horas após a realização do laser terapia.

Em outra pesquisa realizada por ARAS e GUNGORMUS (2009), foi analisado o efeito do laser de baixa intensidade no trismo e no edema após a extração cirúrgica dos terceiros molares inferiores, essa pesquisa foi realizada em 32 pacientes que fizeram a extração. Esses pacientes foram divididos em dois grupos, o primeiro experimental e o outro placebo. O primeiro grupo recebeu a laserterapia no local da cirurgia logo após o termino da mesma, já no segundo grupo não houve o uso do laser. Os dados foram coletados nos dias 2 ao 7, os resultados demonstraram que o trismo e o edema do primeiro grupo estava menor em comparação com o segundo grupo.

Apesar de estudos demonstrarem positivamente dados que revelam a eficácia do uso do laser terapia, em contrapartida existem muitas controversas em relação ao uso desse método, ao tipo de aparelho e o tempo de exposição que esse tratamento acarreta, a ainda discussões sobre o comprimento da onda e o número de secessões que devem ser realizadas (PEDREIRA et al, 2013).

O estudo histológico realizado por GARCIA (et al, 2000), coletou dados para verificar a eficácia da aplicação do laser terapia. Essa pesquisa foi feita com ratos, esses foram submetidos a extração do incisivo superior direito. Para quantificar os dados, os ratos foram divididos em quatro grupos. o primeiro foi para controle de dados, o segundo grupo recebeu o tratamento logo após a extração, o terceiro

grupo 2 aplicações do laser, logo após a cirurgia e 24 horas depois, o quarto grupo fez três sessões de laser, uma após a cirurgia, 24 horas depois e 48 horas depois. O aparelho utilizado nas sessões foi o “Laserde As-Gacom emissão infravermelha e comprimento de 904 nm”. Os resultados demonstraram que os grupos dois, três e quatro tiveram uma recuperação acelerada das feridas em relação com o grupo um. Foi analisado também a influencia da quantidade de sessões e se essas apresentaram danos, verificando que a relação entre esses fatores e que os ratos que receberam mais sessões não sofreram danos (GARCIA et al, 2000).

Em síntese, com base nos dados analisados foi possível concluir que a laserterapia demonstrou eficácia na diminuição da dor, do edema e do trismo no pós operatório, e que a quantidade de sessões de baixa frequência influenciam na melhora em curto prazo.

CONCLUSÃO

O uso do laser como método terapêutico e muito discutido, embora muitas pesquisas demostrem a sua eficácia, a maioria delas não chegam a um consenso sobre o comprimento da onda e a quantidade de sessões. Neste sentido, e necessário a realização de novas pesquisas com foco em solucionar esses empasses. De cunho científico está pesquisa conclui a eficácia da aplicação do laserterapia e incentiva novas pesquisas na área.

REFERÊNCIA

Aras, Mutan Hamdi. Güngörmüş Metin. Placebo-controlled randomized clinical trial of the effect two different low-level laser therapies (LLLT)–intraoral and extraoral–on trismus and facial swelling following surgical extraction of the lower third molar. **Lasers Med Sci**. 2010 Sep;25(5):641-5. doi: 10.1007/s10103-009-0684-1. Epub 2009 May 31. PMID: 19484402. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19484402/>. Acesso em: 30 de junho de 2022.

Catão, Maria Helena Chaves de Vasconcelos; et al. Eficácia da Laserterapia na Redução de Morbidade após Cirurgia de Terceiros Molares –Uma Revisão de

Literatura. Faculdade de Odontologia de **Lins/Unimep**, jan.jun.2012; 22(1) 33-37.

Disponível em: [https://www.metodista.br/revistas/revistas-](https://www.metodista.br/revistas/revistas-unimep/index.php/Fol/article/view/1097)

[unimep/index.php/Fol/article/view/1097](https://www.metodista.br/revistas/revistas-unimep/index.php/Fol/article/view/1097). Acesso em: 29 de julho de 2022.

Dias, Anna Caroline Coelho; et al. Laserterapia como coadjuvante no pós-operatório de terceiros molares: revisão de literatura. Revista **Fluminense**

Odontologia. International journal of science dentis. Ano xxvi–nº53 –janeiro / julho 2020. issn 1413-2966/ d-2316. Disponível em:

<https://periodicos.uff.br/ijosd/article/view/39861/22944>. Acesso em: 29 de julho de 2022.

GARCIA, Valdir Gouveia, et al. Influência do número de aplicações de raio laser de bioestimulação sobre a reparação de feridas de extração dentária. Estudo histológico em ratos. Rev Fac Odontol Lins. 2000 jan/dez; 12(1/2): 29-37. Disponível em: [https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?](https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Garcia,%20Valdir%20Gouveia%22)

[lang=pt&q=au:%22Garcia,%20Valdir%20Gouveia%22](https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Garcia,%20Valdir%20Gouveia%22). Acesso em: 30 de junho de 2022.

Pedreira, Amanda Affonsêca; et al. O uso da terapia de baixa intensidade após exodontia de terceiros molares: revisão de literatura. Revista **Bahiana de odontologia**, salvador, jan./jun. 2013; 4(1):37-45. Disponível em:

<https://www5.bahiana.edu.br/index.php/odontologia/article/view/119>. Acesso em: 29 de julho de 2022.

Viegas, Vinícius Nery; et al. Controle do edema: terapia medicamentosa x uso do laser. **ABO Nac**. 2005. Ago./set. 13(4): 245-50. Disponível em:

<http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?>

[LsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=LILACS&lang=p&nextAction=Ink&exprSearch=442653&indexSearch=ID](http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?LsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=LILACS&lang=p&nextAction=Ink&exprSearch=442653&indexSearch=ID). Acesso em 30 de junho de 2022.

Wathier, Juliane; et al. **Avaliação da efetividade do laser de baixa potência na redução da dor pós-operatória em cirurgia de terceiros molares inferiores**

inclusos. Odonto 2011; 19(38): 131-138. Disponível em:

<https://www.metodista.br/revistas/revistas->

ims/index.php/Odonto/article/viewFile/2524/2486. Acesso em: 29 de julho de 2022.

Zorzetto, Daniel Luiz Gaertner; et al. Cirurgia de terceiros molares inferiores retidos. Revista **RGO**. 2000. Abr/Maio/Jun; 2:102-8. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-296866>. Acesso em: 29 de julho de 2022.

[1] Medico, bacharel pela Universidade autônoma SAN Sebastian- Paraguai. Técnico em radiologia especialista em tomografia, Arco cirúrgico, radiologia convencional e radiologia contrastado, pela escola técnica em saúde do hospital de clínicas de Porto alegre Rio Grande do Sul E-mail: Carlosrx308@gmail.com.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil